

НОВЕЛЛЫ ПУ СУН-ЛИНА В ПЕРЕВОДЕ В. М. АЛЕКСЕЕВА КАК ИСТОЧНИК ОБРАЗНОСТИ В РОМАНЕ А. СТАРОБИНЕЦ «ЛИСЬИ БРОДЫ»

Кучинский А.Ю.

Узбекистан, г. Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19021853>

Ключевые слова: рецепция, стереотип, сюжетный поворот, динамичный образ, интерпретация.

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния переводных текстов китайского писателя XVII века Пу Сун-лина на современную русскую литературу (на примере романа А. Старобинец).

В 2022 году был опубликован роман современной русской писательницы Анны Старобинец «Лисьи Броды». Этот объёмный роман, определенный в издательской аннотации как «...приключенческий мистический триллер про затерянное (...) проклятое место» был признан журналом «Мир фантастики» (Москва) книгой года и выдержал на сегодняшний день несколько переизданий; известно о намерении российских кинематографистов экранизировать этот роман.

Анна Старобинец – известный современный писатель; при этом яркая характерная черта её творчества – разнообразие, даже разнородность, ориентированность произведений на разную возрастную аудиторию. Успехом у читателей пользовались постмодернистская проза и хоррор-рассказы А. Старобинец (сборники рассказов и повестей «Икарова железа», «Резкое похолодание»); но не менее популярны созданные ею сказки, предназначенные для детей младшего школьного возраста (сказки «Страна хороших деточек» и «Барсукот. Очень зверский детектив» были экранизированы).

При первом знакомстве с текстом романа «Лисьи Броды» возникает ощущение узнавания: перед нами текст, в котором получают яркое, нестандартное оригинальное воплощение вполне стандартные схемы российского массового искусства – как литературы, так и кинематографа. Завязка романа – бывший цирковой артист противопоставлен всемогущему МГБ в 1940-е годы и благодаря своим умениям и невероятной физической подготовке одерживает победу (пусть и временную) – напоминает одну из сюжетных линий нашумевшего романа А. Лазарчука и М. Успенского «Посмотри в глаза чудовищ» (1996). Следующий сюжетный поворот – герой, беглый зек, в результате счастливого для него стечения обстоятельств «присваивает личность» погибшего следователя СМЕРШ – отсылает нас к сюжету популярного телевизионного сериала «Пепел» (2013). Очередной сюжетный «твист» – в захолустном городе герой, теперь уже в качестве следователя сталкивается с мистическими событиями – заставляет вспомнить цикл мистических детективов А. Биргера «Лейтенант Высик» («По ту сторону волков», 1994 – 2022). Один из рецензентов отмечает: «"Лисьи Броды" – предельно кинематографичный, более того, сериальный текст. В нём можно чётко проследить нанизанные бусины отдельных "серий"...» [7].

Важная деталь: перечисленные стереотипные сюжетные повороты возникают в первой части романа и являются, можно сказать, развёрнутой экспозицией. Основной текст романа – это своеобразный оммаж одному из самых популярных среди русских читателей и исследователей литературы китайских текстов, а именно «Рассказы о необычайном» («Странные истории из Кабинета Неудачника») Пу Сун-лина (вариант написания – Пу Сунлин) в переводах академика В.М. Алексеева.

Пу Сун-лин (1649 – 1715) – великий китайский писатель, автор «причудливых повестей», «рассказов о странном» – прежде всего о многочисленных и разнообразных духах, и о лисах-оборотнях. При том, что из 400 новелл Пу Сун-лина на русский язык до сих пор переведены менее половины, влияние этих текстов на русскую читательскую аудиторию трудно

переоценить. Книги китайского писателя, впервые увидевшие свет в начале 1920-х годов, не издавались в период культа личности, и их переиздание значительным тиражом в годы «оттепели» стало заметным явлением в культурной жизни. Отдельными сборниками новеллы Пу Сун-лина выходили в переводах академика Алексеева – соответственно, в 1922 году («Лисьи чары»), в 1923 году («Монахи-волшебники»), в 1928 году («Странные истории») и в 1934 году («Рассказы о людях необычайных»).

В дальнейшем эти сборники переводов были собраны в своеобразный «свод»; в это собрание новелл вошли также и переводы П. Устина и А. Файнгара, и уже этот сборник Пу Сун-лина неоднократно переиздавался. Именно в сборнике «Рассказы о необычайном» русскоязычные читатели впервые познакомились с ярким образом из восточной мифологии – лисой-феей или же лисой-оборотнем. В восточной мифологии волшебные лисы («хули-цзин» - 狐狸精, *húli jīng* по-китайски; «кумихо» по-корейски и «кицунэ» по-японски) образуют как бы параллельную человеческой цивилизацию – со своими царствами, с дворянами и простолюдинами, со сложными межродовыми и клановыми взаимоотношениями. Лисы жестоки по отношению друг к другу, но жестоки и по отношению к человеку: «Перед (...) читателем здесь разворачивается самая прихотливая картина сверхъестественного вмешательства лисицы в человеческую жизнь. Она окутывает его злым наваждением, не давая ему жить спокойно в своем же доме и веля поступаться самыми насущными вопросами совести. Она обольщает бедного человека своей нечеловеческой красотой и, воспользовавшись любовью, пьет соки его жизни, а затем бросает в жертву смерти и идет охотиться за другим» [1, с. 9-10].

В наши дни, когда образ восточной лисицы-оборотня стал широко известен и популярен, и даже вошел в своеобразный «пантеон» массовой культуры, можно утверждать, что он во многом притягателен благодаря своей многогранности: «...Нужно отметить, что образ лисы-оборотня – это образ динамичный, меняющийся от эпохи к эпохе и приобретающий свои, индивидуальные черты у того или иного автора. Лиса-оборотень для китайской культуры – один из знаковых персонажей. В ней воплощается сложный комплекс смыслов (мировоззренческих, религиозно-мистических, художественных), отражающих одну из составляющих китайского менталитета» [3, с. 344-345].

Литературоведы утверждают, что «...вниманием со стороны читателей и исследователей к творчеству Пу Сун-лина (...) не исчерпывается. Образы и мотивы «рассказов о странном» нередко используются в той или иной интерпретации в произведениях современных российских писателей» [2, с. 49].

Будораживший воображение экзотический образ лисы из «Рассказов о необычайном» оказал влияние творчество ряда современных писателей. Исследователи Хань Дань, О. Тугулова и З. Бардаханова в работе «К вопросу о рецепции китайских “рассказов о странном” в российской литературе» помимо романа Анны Старобинец перечисляют произведения, на которые, по их мнению, оказало влияние творчество Пу Сун-Лина: «Среди таковых, к примеру, можно назвать, например, повесть А. Коростелевой “Цветы корицы, аромат сливы” (2013), юмористический роман М. Успенского “Там, где нас нет” (1995) и его продолжения “Время Оно” (1997), “Кого за смертью посылать” (1998), образующие трилогию “Приключения Жихаря”, роман В. Пелевина “Священная книга оборотня” (2004)...» [2, с. 50]. Исследователи Леонид Дубаков и Чжан Ихань в статье «Принципы оборотничества и зооморфизации реальности в романе А. А. Старобинец “Лисьи Броды”» отмечают, что «...начиная с середины 1980-х годов, образ лисы-оборотня появляется в творчестве поэта Елены Шварц; в творчестве Виктора Пелевина, Хольма ван Зайчика (псевдоним Игоря Алимова и Вячеслава Рыбакова), Юрия Мамлеева» [3, с. 345].

Таким образом, роман «Лисьи Броды» Анны Старобинец можно рассматривать как если не итог, то как знаковый пример рецепции классических китайских текстов в современной русской литературе. При этом практически все исследователи отмечают, что в роман из произведений Пу Сун-лина пришли и гротеск, и особый мрачный юмор, и нарочитая

сложность, «вычурность» переплетающихся между собой сюжетов: «Роман «Лисьи Броды» Анны Старобинец отличается пересечением нескольких сюжетных линий, соединяющих реальность и фантастику, мистику и мифологию, войну и древние культы» [2, с. 53].

Анна Старобинец, опираясь на китайские мифы и легенды о происхождении лис-оборотней, их связи с императором Цинь Шихуанди, с даосами, создаёт свою мифологию параллельной цивилизации лис-оборотней. Люди, лисы и другие оборотни китайской мифологии, духи – все они в романе «Лисьи Броды» «движимы» не неким «предназначением», а прежде всего своим неутоленным личным желанием – или памятью о желании. Одна из героинь романа, Лиза (Елизавета Бо) – полукровка, наполовину человек, наполовину волшебная лиса, вопреки своим желаниям втянута в поиски и в борьбу за обретение артефакта – красной киноленты, своеобразной «живой воды»; Елизавету не интересует возможная высшая власть среди лисьих кланов – артефакт нужен ей для исцеления больной дочери. Потерявший память циркач Макс Кронин продвигается по кругам потустороннего царства города Лисьи Броды как Орфей, в надежде обрести вести о пропавшей жене... В романе множество сюжетных линий, вставных новелл; каждый из сюжетов будоражит читателя аллюзиями к литературной классике – как восточной, так и к русской. Перед нами «...многослойный и полисюжетный роман – для тех, кто готов смаковать каждое слово и угадывать все отсылки» [7].

Роман Анны Старобинец полон отсылок не только к классике, но и к современной русской литературе. Неизбежны и сразу заметны отсылки к роману «Священная книга оборотня» В.О. Пелевина. Но достаточно неожиданной выглядит отсылка к творчеству Л. Юзефовича: явно опираясь на документальный роман этого автора «Самодержец пустыни» (1993), Анна Старобинец вводит образ полковника Гражданской войны барона Унгерна в круг упоминаемых персонажей (при этом «мистическое» толкование замыслов и поступков Унгерна в романе «Лисьи Броды» существенно отличается от интерпретации этого образа в романе «Чапаев и Пустота» В.О. Пелевина).

В исследовании «К вопросу о рецепции китайских “рассказов о странном” в российской литературе» исследователи-соавторы отмечают: «...рецепция традиции “рассказов о странном”, широко развивавшаяся в произведениях Пу Сун-лина (...), в российской литературе многоаспектна, от читательской рефлексии собственно рассказов, существующих в художественном мире в ставшем классическим переводе В. М. Алексеева, до актуализации различных аспектов и образов китайской литературы в творчестве российских писателей» [2, с. 53]. Нам представляется, что влияние творчества Пу Сун-лина на русскую литературу продолжится и роман Анны Старобинец «Лисьи Броды» может стать важной вехой в этом динамичном процессе.

References:

1. Алексеев В.М. Предисловие переводчика / Пу С. Рассказы о необычайном; перевод с кит. В. М. Алексеева. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. – С. 7 – 22.
2. Дань Х., Тугулова О. Д., Бардаханова З. Д. К вопросу о рецепции китайских «рассказов о странном» в российской литературе // Гуманитарный вектор. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-retseptsi-kitayskih-rasskazov-o-strannom-v-rossiyskoy-literature>
3. Дубаков Л. В., Чжан И. Принципы оборотничества и зооморфизации реальности в романе А.А. Старобинец «Лисьи Броды» // Litera. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-oborotnichestva-i-zoomorfizatsii-realnosti-v-romane-a-a-starobinets-lisi-brody>
4. Петрухина Н. М. Нравственность как идеологический доминант в интертекстуальной системе исторической романистики // Сборник НУУз. 2021. №1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennost-kak-ideologicheskij-dominant-v-intertekstualnoy-sisteme-istoricheskoy-romanistiki> (дата обращения: 05.03.2026).

5. Родина И. В. Преимущества и трудности применения проблемно-ориентированного обучения в высших учебных заведениях // Вестник науки. 2025. №5 (86). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-trudnosti-primeneniya-problemno-orientirovannogo-obucheniya-v-vysshih-uchebnyh-zavedeniyah> (дата обращения: 05.03.2026).

6. Попова О. А., Григорова Е. А. Организация времени и пространства в романе Анны Старобинец «Лисьи Броды» // Russian Linguistic Bulletin. 2023. №5 (41). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-vremeni-i-prostranstva-v-romane-anny-starobinets-lisi-brody>

7. Пу С. Рассказы о необычайном; перевод с кит. В. М. Алексеева. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. – 864 с.: ил. – (Иностранная литература. Большие книги).

8. Старобинец А. Лисьи Броды. – М.: РИПОЛ классик, 2024. – 720 с.

9. Щетинина Е. Анна Старобинец «Лисьи Броды». Магическая история о любви и верности ей. – Мир фантастики, № 10, 2022. / <https://www.mirf.ru/book/anna-starobinec-lisi-brody>